

রাশিয়ায় বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব

দেবাশিস দত্তগুপ্ত

রাশিয়ায় ১৯১৭ ফেব্রুয়ারিতে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল আন্তর্জাতিক ক্যালেন্ডার অনুসারে ১৯১৭ সালের মার্চের ৮ তারিখ থেকে ১৬ তারিখ পর্যন্ত যা রাশিয়ান ক্যালেন্ডার অনুসারে ফেব্রুয়ারি ২৩ তারিখ থেকে মার্চের ৩ তারিখ পর্যন্ত। যেহেতু ফেব্রুয়ারি মাসে এই বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল তাই এই বিপ্লব ফেব্রুয়ারি বিপ্লব নামে পরিচিত যার পরিণতিতে রাশিয়ায় জার সাম্রাজ্যের পতন ঘটে ও বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পতন। নয় দিনের সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ইউরোপের অন্যতম বৃহৎ দেশ রাশিয়ায় রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে ও এলভবের নেতৃত্বে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সরকারের অন্যতম সহযোগী রাজনৈতিক দল দুটি ছিল সোশ্যাল রেভোলিউশনারি (এস আর) পার্টি ও মেনশেভিক পার্টি। এই পার্টি দুটি ছিল মূলত পেটি বুর্জোয়া পার্টি। রাশিয়ার কৃষক, কর্মচারী ও বুদ্ধিজীবীদের উপর পার্টি দুটির ব্যাপক প্রভাব ছিল। কিন্তু এই সরকারের জনবিরোধী কাজের বিরুদ্ধে বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিক, জনতা ও সরকার বিরোধী সৈনিকদের লাগাতার জঙ্গি বিক্ষোভ আন্দোলনের ফলে এলভব পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। এস আর পার্টির নেতা আলেকজান্ডার কেরেনস্কির নেতৃত্বে নতুন সরকার গঠিত হয় যার সহযোগী দল ছিল মেনশেভিক পার্টি ও ক্যাডেটস পার্টি। বলশেভিক পার্টি প্রথম থেকেই কোনও সরকারে যোগ দেয়নি। যদিও বলশেভিকরা ছিল ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের অন্যতম সক্রিয় সহযোগী দল।

১৯০৫ সালে বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে সংগঠিত বিপ্লব জারশাহীর হাতে পরাস্ত এবং পার্টির শয়ে শয়ে নেতা ও কর্মী খুন, গ্রেপ্তার ও নৃশংস অত্যাচারের শিকার হলেও রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণির প্রিয় নেতা মহান লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টি রাশিয়ায় দ্রুত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত করার জন্য প্রতিনিয়ত নিজেদের সংগঠিত, সুসংহত, শক্তিশালী করার প্রয়াস জারি রেখেছিল এবং লাগাতার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও আন্দোলনের মধ্য দিয়ে রাশিয়ার শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আদর্শে প্রভাবিত করার প্রয়াস জারি রেখেছিল। যদিও লেনিন সহ বলশেভিক পার্টির অধিকাংশ নেতা এই সময় হয় জারের কারণে নয়তো সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে অথবা বিদেশে কমরেডদের আশ্রয়ে থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু লেনিনের ধারাবাহিক লেখনী, পরামর্শ ও নির্দেশে বলশেভিক পার্টির ধারাবাহিক কার্যক্রমের দ্বারা ১৯১৭-তে ফেব্রুয়ারি বিপ্লব সংগঠিত হওয়ার সময় রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণি ও যুদ্ধবিধ্বস্ত সেনাবাহিনীর একটা বড় অংশ বলশেভিক পার্টির প্রভাবে চলে এসেছিল।

১৯০৫ সালে ২২শে জানুয়ারি পার্টির নেতৃত্বে সংগঠিত বিপ্লব রাশিয়ার সম্রাট জার দ্বিতীয় নিকোলাস তাঁর অনুগত সেনাবাহিনীর দ্বারা কয়েক হাজার মানুষের প্রাণের বিনিময়ে পরাস্ত করতে সমর্থ হলেও 'ঐ' বিপ্লবের প্রভাবেই রাশিয়ান কৃষকসাগরে মোতায়েন 'পোট্টেমকিন যুদ্ধ জাহাজের নৌসেনারা জুন মাসে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল যদিও তা পরাস্ত ও নৃশংসভাবে অবদমিত করা হয় যার প্রতিক্রিয়ায় সৈন্যবাহিনীর একটি অংশ, শ্রমিকরা ও মেহনতি মানুষ তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়ে। রাশিয়ার সংবাদমাধ্যম ২২শে জানুয়ারি বিপ্লবে কয়েক হাজার মানুষের হত্যা ও জুনে নৃশংসভাবে নৌবিদ্রোহ দমনের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে।

জনগণের ক্ষোভ প্রশমনের উদ্দেশ্যে জার দ্বিতীয় নিকোলাস ৩০শে আগস্ট জার্মানি রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে যুদ্ধক্ষেত্র খাদ্য সরবরাহ, কালোবাজারি, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি কারণে রাশিয়ায় ব্যাপক খাদ্য সংকটের ফলে মেহনতি জনগণের আর্থিক সংকট চরমে পৌঁছায়। গ্রামগুলি থেকে হাজার হাজার কৃষক সন্তানকে পর্যাণ্ড প্রশিক্ষণ ছাড়াই যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়ে দেওয়ার ফলে নবীন সেনারা যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যাপক সংখ্যা বিধ্বস্ত হতে থাকে। গ্রামাঞ্চলে খাদ্য সংকট অন্যদিকে গ্রামে ফিরে আসা কিছু যুদ্ধবিধ্বস্ত রণক্লাস্ত কৃষক পরিবারের সেনাসন্তানদের মুখ থেকে শোনা যুদ্ধক্ষেত্রে রাশিয়ান সেনাদের সংকট ও মৃত্যুতে একদিকে কৃষক পরিবারগুলি অন্যদিকে শহরে খাদ্য সংকট ও মালিকের তীব্র শোষণে জর্জরিত শ্রমিকশ্রেণি বলশেভিক, মেনশেভিক এবং সোশ্যাল রেভোলিউশনারি (এস আর) এই পার্টিগুলির আহ্বানে অবিলম্বে খাদ্য সংকট ও যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার দাবিতে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়ে প্রদেশে প্রদেশে রাস্তায় নেমে এসে সরকার বিরোধী অবস্থান আন্দোলনে সংগঠিত হতে শুরু করে। রাশিয়ার বিপ্লবের এই ঘটনাগুলি থেকে আমরা দেখতে পাই যে, শাসক ক্ষমতায় থেকে যাওয়ার জন্য নানা ধরনের কৌশল, অছিলা নিতে পারে যেমন জার দ্বিতীয় নিকোলাস ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য নিজের ছেলেকেও সিংহাসন থেকে দূরে রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে জারতন্ত্রের প্রতি রাশিয়ার মেহনতি জনতার তীব্র ক্ষোভ সাময়িকভাবে প্রশমিত করার চেষ্টা করেছিলেন যাতে নিজের সিংহাসন রক্ষা করতে পারেন। আবার বলশেভিক, মেনশেভিক, সোশ্যাল রেভোলিউশনারি তদানীন্তন রাশিয়ার রাজনৈতিক দলগুলি তাতে বিভ্রান্ত না হয়ে তাদের বিপ্লবের পথে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত এটাই প্রমাণ করে যে, শাসকশ্রেণির কৌশল বুঝে নিয়ে তাতে বিভ্রান্ত না হয়ে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে বিপ্লবের পথে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে গেলে শাসকশ্রেণিকে ক্ষমতা থেকে টেনে নামানো যায়।

১৯১৭ সালের ৮ই মার্চ রাশিয়ার ক্যালেন্ডার অনুসারে ২৩শে ফেব্রুয়ারি সহস্র শ্রমিক যাদের মধ্যে ভাল সংখ্যক মহিলা শ্রমিকও ছিলেন এবং সেনাবাহিনীর একটি ভাল অংশ যারা ক্রমশ সরকার বিরোধী হয়ে পড়েছিল সেন্ট পিটার্সবার্গের (পেত্রোগাদ) রাজপথে নেমে এসে জারের রাজপ্রাসাদ অবরোধ করলে সেনাবাহিনীর অফিসার, ক্যাডেটস (সেনাবাহিনীর জুনিয়র অফিসার)-ও জার অনুগত সেনারা তাঁদের উপর গুলি বর্ষণ শুরু করলে পালটা গুলি বর্ষণের মধ্যে দিয়ে সশস্ত্র বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সূচনা ঘটে যা দ্রুত সমগ্র রাশিয়ায় দাবানলের মতন ছড়িয়ে পড়ে। প্রদেশগুলির গ্রামাঞ্চলের কৃষকরা বলশেভিক, মেনশেভিক ও এস আর পার্টির আহ্বানে খাদ্য সংকটের সমাধান, অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ ও শান্তি প্রতিষ্ঠার দাবিতে বিপ্লবীদের পক্ষ নেয়।

মার্চের ৮ তারিখেই সমগ্র পেত্রোগাদ সহ প্রদেশগুলির কারখানায় কারখানায় শ্রমিকদের সর্বাঙ্গিক ধর্মঘট দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। রাস্তায় রাস্তায় সশস্ত্র বিপ্লবী শ্রমিক, বিদ্রোহী সেনারা মার্চ করতে শুরু করে এবং জারপন্থী সেনাদের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ চলতে থাকে যা ক্রমশ জার প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।

মার্চের ১৫ তারিখে জার দ্বিতীয় নিকোলাস তাঁর পরে সিংহাসনে তাঁর ছেলের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।

১৬ই মার্চ নিকোলাসের ভাই প্রিন্স মিখাইল ঘোষণা করেন যে তিনি রাজপদে অধিষ্ঠিত হবেন না। বিপ্লবী বাহিনী বিদ্রোহী সেনাদের সহায়তায় জার অনুগত সেনাদের পরাস্ত করে রাজপ্রাসাদের দখল নেয়।

জার দ্বিতীয় নিকোলাস সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হন। জার সরকারকে উৎখাত করে পেত্রোগাদে প্রিন্স এলভবের নেতৃত্বে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আনুষ্ঠানিকভাবে রাশিয়ায় রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘোষিত হয়।

নয়দিনের সশস্ত্র এই বিপ্লবের ১৩০০-র বেশি মানুষ নিহত হন। আহত হন হাজার হাজার। বলশেভিক পার্টির নেতা ভ্লাদিমির উইলিয়ামভ ইলিচ লেনিন জারের দ্বারা প্রথমে সাইবেরিয়ায় নির্বাসন ও পরে বিদেশে নির্বাসনে থাকাকালীন বলশেভিক পার্টিকে বুর্জোয়া বিপ্লবে সংগঠনে প্রয়োজনীয় নির্দেশ ও পরামর্শ দিয়ে আসছিলেন। বিপ্লব সংগঠিত হওয়ার পর এপ্রিলের ৯ তারিখে সুইজারল্যান্ডের জুরিখ স্টেশন থেকে স্ত্রী জুকুপস্কায়া সহ আরও ৩০ জন বলশেভিক নেতা ও কমরেড, যারা জার কর্তৃক রাশিয়া থেকে বিভিন্ন সময়ে বিতাড়িত হয়ে বিদেশে আশ্রয় নিয়েছিলেন, লেনিন তাঁদের সহ পেত্রোগাদের উদ্দেশ্যে একটি সিল্ড ট্রেনে রওনা দেন এবং জার্মানির মধ্যে দিয়ে বিপদসংকুল পথে নয় দিনের যাত্রা শেষে এপ্রিলের ১৬ তারিখে পেত্রোগাদের ফিনলিয়ন্ডকি স্টেশনে অবতরণ করলে বিশাল সংখ্যক শ্রমিকের একটি মিছিল মুহূর্মহু স্লোগানের মধ্যে দিয়ে উষ্ণ সংবর্ধনা জানিয়ে লেনিনকে সাদরে গ্রহণ করেন। তাঁদের দাবি মতান লেনিন তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে রাশিয়ার শ্রমিক, কৃষক ও মেহনতি জনগণকে জারের রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত করার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে থেমে না থেকে শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা কায়ম করার জন্য ঐ বিপ্লবকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পরিণত করার আহ্বান জানালে উপস্থিত জনতা তাকে সোচ্চারে সমর্থন জানায়।

ইতিমধ্যে ১লা মে ১৯১৭ বিদেশমন্ত্রী পাভেল মিলিউখভের একটি টেলিগ্রাম ফাঁসের থেকে দেশবাসী জানতে পেরে যায় যে, বুর্জোয়া সরকারও যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাশিয়া জুড়ে বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিক, কৃষক ও অধিকাংশ সেনা অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ ও শান্তির দাবিতে ফের রাস্তায় নেমে বিক্ষোভে ফেটে পড়লে মিলিউখভ সহ সরকার পদত্যাগে বাধ্য হয় এবং সোস্যাল রেভোলিউশনারি পার্টির নেতা আলেকজান্ডার কেরেনেস্কির প্রধানমন্ত্রিত্বে মেনশেভিক, এস আর পার্টি ও বুর্জোয়াদের মিলিত সরকার গঠিত হয়। কিন্তু বলশেভিক পার্টি লেনিনের পরামর্শে বুর্জোয়াদের নিয়ে গঠিত ঐ সরকারে যোগদানে অস্বীকার করে।

রাশিয়ার বিপ্লবের উপরের আলোচ্য ঘটনাগুলি আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে, একবার বিপ্লব ব্যর্থ হওয়া মানে বিপ্লব আর সম্ভব না এই সিদ্ধান্তে না আসা। যেটা দরকার তা হলো বিপ্লবের ব্যর্থতার কারণগুলি খুঁজে সেগুলি চিহ্নিত করে বাস্তব পরিস্থিতি, অবস্থার সঠিক বিচার বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে নিজেদের অর্থাৎ বিপ্লবী শক্তির ও শত্রুপক্ষের উভয়ের সঠিক শক্তি পরিমাপ করে নিয়ে এবং উভয়ের দুর্বলতাগুলি বুঝে নিয়ে, নিজেদের দুর্বলতার কারণ ও সেগুলিকে দূর করে পুনরায় বিপ্লবের কর্মকাণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়া। আর সবার আগে মার্কসবাদ, লেনিনবাদের ভিত্তির উপর পার্টি সংগঠন দৃঢ়ভাবে গড়ে তোলা।

আর একটি প্রধান শিক্ষা এই যে, কমিউনিস্ট পার্টি কোন সরকারে যোগ দেওয়ার আগে সেই সরকারের শ্রেণিচরিত্র সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া, সেই সরকারে যোগ দিয়ে জনগণের মৌলিক

সমস্যাগুলির আদৌ সমাধান সম্ভব কিনা? আগে থেকেই তা নিশ্চিত হওয়া এবং সেই সরকারে যোগ দিতে গিয়ে শ্রেণি শত্রুদের খপ্পরে (বুর্জোয়া, সামন্তপ্রভু) পড়ে মেহনতি জনগণকে কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে বিভ্রান্ত করার জালে জড়িয়ে পড়তে হবে কিনা, তা নিশ্চিত হয়ে নেওয়া।

জুলাই ঘটনাবলির অভিঘাত – সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব অভিমুখে রাশিয়ার সামগ্রিক পরিস্থিতির মোড় নেওয়া। জুলাই ১৯১৭-র ঘটনাবলি রাশিয়ার সমাজকে বিশেষ করে শ্রমিকশ্রেণি, কৃষক সম্প্রদায় ও সেনাবাহিনীর একটি বড় অংশকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে অগ্রসর হতে বিরাটভাবে প্রভাবিত করেছিল। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের দ্বারা জারশাহীর পতনের মধ্য দিয়ে রাশিয়ায় যে বিপ্লবাত্মক পরিস্থিতি বিরাজ করছিল জুলাইয়ের ঘটনা পরম্পরা তাকে গুণগত পরিবর্তনের দিকে ধাবিত করল। প্রতিটি ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার বিশ্লেষণের দ্বারা লেনিন বলশেভিক পার্টিকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত করার দায়িত্ব গ্রহণের জন্য দ্রুত প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানালেন। ১লা জুলাই এস আর পার্টির নেতা (রাশিয়ায় যে দলটি সোশ্যাল রেভোলিউশনারি পার্টি নামে পরিচিত ছিল যেটি প্রকৃতপক্ষে ছিল পেটিবুর্জোয়া পার্টি) প্রধানমন্ত্রী কেরেনেস্কি পুনরায় জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার সিদ্ধান্ত নিলে ঐ দিন বলশেভিক পার্টির আহ্বানে তার বিরুদ্ধে হাজার হাজার শ্রমিক ও বিক্ষুব্ধ সেনারা পেত্রোগাদের রাস্তায় অবস্থান শুরু করল। একদিকে শ্রমিক, কৃষক তথা আমজনতার দারিদ্র, বেকারি সহ জ্বলন্ত সমস্যাগুলির সমাধান করতে সরকারের ব্যর্থতা অন্যদিকে যুদ্ধ বিধ্বস্ত রাশিয়ায় সেনাবাহিনীর রণক্রান্তি, ক্ষোভ ও যুদ্ধের অবসান ও শান্তির পিপাসা জনতাকে রাজধানী পেত্রোগাদ সহ প্রদেশগুলির রাস্তায় রাস্তায় বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে লাগাতার অবস্থান নিতে বাধ্য করল। রাশিয়ার সেনাবাহিনীর বৃহৎ অংশই ছিল কৃষক পরিবারের সন্তান।

এদিকে বিপ্লবকে ধ্বংস করে রাশিয়াকে বুর্জোয়া শাসনের দমনপীড়নে অবরুদ্ধ করার লক্ষ্যে সেনাবাহিনীর ক্যাডেটসদের (সেনাবাহিনীর জুনিয়র অফিসার) প্রতিনিধিরা ২ রা জুলাই সরকার থেকে পদত্যাগের হুমকি দিল।

এই ঘটনাবলি এস আর এস ও মেনশেভিক পার্টি দুটিকে বুর্জোয়াদের দাবিগুলি মেনে নেওয়া ও তাদের হাতে সোভিয়েতগুলির ক্ষমতা তুলে দিতে প্রভাবিত করল। ক্রমবর্ধমান ক্ষোভ যা রাশিয়া জুড়ে দ্রুত শ্রমিক, কৃষক, সৈন্যদের মধ্যে সঞ্চারিত হচ্ছিল লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টির আহ্বানে তা তাদের দ্রুত লড়াইয়ের ময়দানে সংগঠিত হতে প্রভাবিত করছিল যা এস আর এস ও মেনশেভিক এই পেটিবুর্জোয়া পার্টি দুটিকে ক্ষমতা হারানোর ভয় সৃষ্টি করে তাদের বুর্জোয়া ও ভূস্বামীর স্বার্থরক্ষাকারী মিত্রে পরিণত করল এবং তাদের মেকি জনদরদি মুখোশ দ্রুত জনগণের কাছে উন্মোচিত হতে শুরু করল। প্রধানমন্ত্রী কেরেনেস্কি জনগণের কাছে বুর্জোয়াদের মুখপত্রে পরিণত হলেন।

রণক্রান্ত সেনাদের যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়ে কামানের গোলার খাদ্য করার সরকারি সিদ্ধান্ত সেনাদের মধ্যে সরকার বিরোধী প্রচণ্ড ক্ষোভের অগ্ন্যুৎপাত ঘটালো। বিশেষ করে যে যে রেজিমেন্টগুলি বলশেভিকদের প্রভাবাধীন ছিল, বেছে বেছে তাঁদের ওয়ার ফ্রন্টে পাঠানো শুরু হলো। এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে পদাতিক, নৌ সেনা ও শ্রমিকরা মিলিতভাবে রাস্তায় নেমে পেত্রোগাদে রাজপ্রাসাদ (সরকারের প্রধান কার্যালয়) অবরোধ করলে জার সমর্থক ব্র্যাক হান্ডট্রেসরা (সমাজবিরোধী) ও ক্যাডেটসরা অস্ত্র নিয়ে রাজপ্রাসাদ রক্ষায় এলো। লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টি সেনা ও শ্রমিকদের এই ক্ষোভকে সুসংগঠিত রূপ দিতে সর্বাঙ্গিক প্রয়াস নিল এবং তাঁদের তাড়াহুড়ো করে কোনও হঠকারী সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ করল। কিন্তু শ্রমিক ও সেনাদের ক্ষোভ লাগামহীন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সেনাবাহিনীর প্রতিক্রিয়াশীল অংশকে পেত্রোগাদে ফিরিয়ে আনা হলো।

তারা ইতিমধ্যে পেত্রোগাদে জড়ো হওয়া কসাক বাহিনী, ব্র্যাক হান্ডড্রেটস সঙ্গে যোগ দিয়ে অবস্থানরত শ্রমিক, বিদ্রোহী সেনাদের দিকে গুলি বর্ষণ করল। কয়েক শত শ্রমিক ও সেনা খুন হলেন। এই ঘটনা রাশিয়া জুড়ে শ্রমিক, কৃষক ও সরকার বিরোধী সেনাদের ক্ষোভে ঘৃতাছতির কাজ করল। প্রদেশে প্রদেশে কৃষক ও বিরোধী সেনারা বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে লড়াই আন্দোলনে সামনের সারিতে থাকা শ্রমিকদের পাশে এসে দাঁড়ালো। রাশিয়া জুড়ে বিপ্লবী শক্তির দ্রুত বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটতে লাগলো। বলশেভিক পার্টি প্রকাশিত পত্রপত্রিকার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো ৪৯-এ। এর মধ্যে ২৯টি রুশ ভাষা ও বাকিগুলি বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায়। এগুলির গ্রাহক সংখ্যা রোজ বৃদ্ধি পেতে লাগলো। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের চিন্তাচেতনা ও বলশেভিক দৃঢ়তা জনগণের মধ্যে দ্রুত বৃদ্ধি পেতে লাগলো।

জনগণের মধ্যে বিপ্লবী চিন্তা চেতনার বিকাশ এবং মহামতি লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টির জনপ্রিয়তা ও প্রভাব কৃষক ও মেহনতি জনগণের মধ্যে দ্রুত বৃদ্ধি মেনশেভিক ও এস আর পার্টিকে শক্তিত ও ক্ষিপ্ত করে তুললো। প্রধানমন্ত্রী কেবিনেঙ্কি লেনিনকে গ্রেপ্তারের আদেশ দিলেন। প্রাভদা সহ বলশেভিক পার্টির বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থার উপর আক্রমণ নামিয়ে হলো। প্রেসগুলি ভাঙচুর করে বন্ধ করে দেওয়া হলো। পেত্রোগাদ সহ প্রদেশে প্রদেশে বলশেভিক পার্টির নেতা ও কর্মীদের জেলে পোড়া ও অত্যাচার বহুগুণ বৃদ্ধি পেল। পার্টির অনুরোধে লেনিন আত্মগোপনে যেতে বাধ্য হলেন এবং আত্মগোপন স্থল থেকেই জুলাইয়ের ঘটনাধর্মী মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা ও বিচার বিশ্লেষণ করে বলশেভিক পার্টিকে দ্রুত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে জনগণকে সংগঠিত করার সর্বাঙ্গিক প্রয়াস নেওয়ার নির্দেশ পাঠালেন। বললেন বর্তমান রাশিয়াতে প্রতিক্রিয়াশীল সরকার এবং বুর্জোয়া, সামন্তপ্রভু ও মেনশেভিক, এস আর এস প্রভৃতি পেটিবুর্জোয়া পার্টিগুলির প্রতি জনগণের ক্ষোভ চরমে পৌঁছেছে। পেটিবুর্জোয়া পার্টিগুলির মেকি জনদরদি মুখোশ জনগণের সামনে দ্রুত উন্মোচিত হচ্ছে। শ্রমিক, কৃষক, মেহনতি জনতা, মধ্যবিত্ত ও সেনাদের বৃহৎ অংশের সরকার বিরোধী ক্ষোভ সমুদ্রের ঢেউয়ের মতন সারা রাশিয়া জুড়ে আছড়ে পড়ছে। এক ফোঁটা বৃষ্টি কণা যেন সহস্র ঝঞ্ঝা সৃষ্টি করছে।

লেনিন রাশিয়ার জনগণকে এই বলে সতর্ক করলেন যে রাশিয়ার বুর্জোয়া, সামন্তপ্রভু, সৈন্যবাহিনীর প্রতিক্রিয়াশীল অংশ ও পেটিবুর্জোয়া পার্টিগুলি যৌথভাবে ফেক্রয়ারির গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে নস্যাত করে প্রতিবিপ্লব সংগঠিত করার চেষ্টা করছে। জনগণের মধ্যবর্তী গোষ্ঠীগুলি ক্রমশ ছোট হয়ে মূলত প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়া এই দুটি গোষ্ঠীতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ছে। জনগণের উপর মেনশেভিক ও এস আর পার্টির প্রভাব দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। লেনিন বললেন, বিপ্লবের সময় প্রোকাসটিনেশন বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ব্যতীত কিছুই নয়। বর্তমান রাশিয়ায় ফেক্রয়ারির গণতান্ত্রিক বিপ্লবের শান্তিপূর্ণ পথে উত্তরণের সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে। সোভিয়েতগুলি বুর্জোয়াদের ক্রীড়ানক পরিণত হয়েছে। “সমস্ত ক্ষমতা সোভিয়েতের হাতে তুলে দাও এই স্লোগান অর্থহীন হয়ে পড়েছে। শ্রমিক, কৃষক ও সরকার বিরোধী সেনাদের পার্টির আরও প্রভাবে এনে শক্তিকে দ্রুত বৃদ্ধি ও সুসংহত করে আইনি বেআইনি লড়াই এখন লড়াইতে হবে এবং জনগণকে লড়াইয়ের ময়দানে शामिल করার দ্রুত প্রস্তুতি নিতে হবে।

যুদ্ধ ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত রাশিয়ার জনগণ জুলাইয়ের ঘটনাবলির দ্বারা বলশেভিক পার্টির প্রচারে বিষয়বস্তুর সত্যতা উপলব্ধি করল।

লেনিন পার্টিকে বললেন, রাশিয়ার সর্বহারা শ্রেণি কৃষক ও অন্যান্য মেহনতি জনগণের সক্রিয় সহযোগিতায় বিপ্লবের দোরগোড়ায় এসে পৌঁছেছে। কোনও হঠকারী সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকতে সতর্ক করলেন। বললেন, দেশে একটির পর একটি যে ঘটনাবলি সংগঠিত হচ্ছে তা এই ইঙ্গিতই বহন করছে যে রাশিয়া একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক গুণগত পরিবর্তনের

দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে যেখানে গরিব কৃষক, যুদ্ধবিধ্বস্ত রণক্লাস্ত সেনা সহ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ তাঁদের ভবিষ্যৎ বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের উপর ন্যস্ত করার সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে। অবিলম্বে এই গুরু দায়িত্ব বহন করার উপযোগী হয়ে উঠতে হবে বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের পার্টি কমিউনিস্ট বলশেভিক পার্টিকে।

আগস্ট ঘটনাবলী

১৯১৭ আগস্ট মাসের ঘটনাবলি তদানীন্তন রাশিয়াকে নভেম্বরের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে আরও এগিয়ে দিয়েছিল।

১৯১৭, ২৬শে জুলাই থেকে ৩রা আগস্ট পর্যন্ত পেত্রোগাদে কমিউনিস্ট বলশেভিক পার্টির ষষ্ঠ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় ২ লক্ষ ৪০ হাজার পার্টি সদস্যের ১৫৭ জন প্রতিনিধি ও ১২৮ জন দর্শকের উপস্থিতিতে। এই পার্টি কংগ্রেসেই মেঝারেয়োন্টসি গ্রুপ ট্রটস্কির নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টিতে যোগ দেয়। ষষ্ঠ পার্টি কংগ্রেস কতগুলি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নেয়। এগুলি হলো ভূসম্পত্তির বাজেয়াপ্তকরণ, সমস্ত জমির জাতীয়করণ, ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ, বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের রাষ্ট্রায়ত্তকরণ এবং শিল্পের পরিচালনা, উৎপাদন ও উৎপাদিত সামগ্রী বন্টনে শ্রমিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠনে শ্রমিক কৃষকের দৃঢ় মৈত্রী অবিলম্বে গড়ে তোলা।

এই পার্টি কংগ্রেসে লেনিনের পরামর্শে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার ভিত্তিতে পার্টি পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যার মর্মার্থ হলো পার্টির সর্বনিম্ন স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত প্রতিটি কমিটিতে নির্বাচিত হতে হবে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তকে সংখ্যাগরিষ্ঠকে মানতে হবে। এর কোনও বিচ্যুতি পার্টির শৃঙ্খলাভঙ্গ ও পার্টি বিরোধী কার্য হিসেবে বিবেচিত হবে এবং এমনকি পার্টি থেকে বহিষ্কার পর্যন্ত চরম শাস্তি হতে পারে।

এই আগস্ট মাসেই মস্কোতে মেনশেভিক, এস আর ও ক্যাডেটসদের একটি জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয় যা মস্কো কনফারেন্স নামে প্রসিদ্ধ। এই সভায় ব্যাঙ্ক মালিক, শিল্পপতি ও জমিদার জোতদাররা যোগ দেয় যেখানে সিদ্ধান্ত হয় সরকার জমিনীতিতে জমিদার জোতদার বিরোধী কোন ভূমিকা গ্রহণ করবে না, ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য শিল্পে শ্রমিক কর্মচারীর কোন বিষয়ে বিরোধিতা বরদাস্ত করা হবে না, মৃত্যুদণ্ড ফিরিয়ে আনা হবে এবং কমিটিউয়েন্ট এসেম্বলি নির্বাচন স্থগিত থাকবে। এই কনফারেন্সে মেনশেভিক ও এস আর পার্টি বুর্জোয়া ও সামন্তপ্রভুদের মুখপত্রে পরিণত হয়। কেবলেনস্কি সরকারের আর্থিক প্রলোভন ও চাপে সংবাদমাধ্যম বলশেভিক পার্টির বিরুদ্ধে লাগামহীন কুৎসার মাধ্যমে প্রতিবিপ্লবের চেষ্টা করছে বলশেভিক পার্টি এই ধারণায় কৃষক, মধ্যবিত্ত ও মেহনতি জনতাকে প্রভাবিত করার উদ্যোগ নেয় যা লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টির মুখপত্র প্রাভদা সহ অন্যান্য সহযোগী পত্রপত্রিকাগুলির সুনিপুণ প্রচার দ্বারা ব্যর্থ করে দেওয়া হয়।

জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধে সরকার প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিরূপে কাজ করতে শুরু করে। যুদ্ধক্ষেত্রে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র, পর্যাপ্ত খাবার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রিক সরবরাহ সীমিত করে সেনাদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হয়। সেনানায়কদের ভুল সিদ্ধান্তের ফলে একটির পর একটি অঞ্চল শত্রুর দখলে চলে যেতে শুরু করে। এর জন্য বলশেভিকদের দায়ী করে প্রচার সংগঠিত করা হয় এবং তাদের দেশের ও ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের শত্রু বলে চিহ্নিত করা হতে থাকে। আগস্টের শেষ সপ্তাহে এই প্রতিক্রিয়াশীল প্রচেষ্টা চরমে পৌঁছায়। ব্যাঙ্কার, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ও সরকারের পরোক্ষ মদতে সেনাপতি কর্নিলভ বলশেভিক পার্টি, সোভিয়েটস ও যুদ্ধকমিটিগুলির বিরুদ্ধাচরণ করে “বলশেভিকদের প্রতিবিপ্লব পরাস্ত করে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবকে রক্ষা করো এই আহ্বান জানিয়ে বলশেভিক পার্টির প্রভাবাধীন

সৈনিক ও শ্রমিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে অনুগত সেনাবাহিনী নিয়ে পেরোগাদ অভিযানে অভিযান শুরু করে। কিন্তু ঐ অভিযানের বিরুদ্ধে বলশেভিকদের আহ্বানে গণ-প্রতিরোধ ও তাঁদের প্রতি জনতার প্রকাশ্য ক্রমবর্ধমান সক্রিয় সমর্থন প্রধানমন্ত্রী কেরেনস্কিকে তাঁর ইচ্ছাকে পরিবর্তন করতে এবং বলশেভিকদের সক্রিয় সমর্থন আহ্বান করতে বাধ্য করে। বলশেভিক পার্টির উদ্যোগে সশস্ত্র শ্রমিক, কৃষক ও বলশেভিক পার্টির প্রভাবাধীন সেনারা কর্নিলভের অভিযান পরাস্ত করে। কর্নিলভের প্রতিবিপ্লবের প্রতি সরকার, মেনশেভিক ও এস আর পার্টির দুর্বলতা জনগণের সামনে উন্মোচিত হয়ে যায়। এই ঘটনা বলশেভিক পার্টি প্রচারিত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা সেন্ট পিটার্সবার্গ (পেরোগাদ) সহ সমগ্র রাশিয়ায় মেহনতি জনতার উপলব্ধির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হতে বিশেষ সহায়তা করে এবং বলশেভিক পার্টির জনপ্রিয়তা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। স্তালিন কর্নিলভের বিদ্রোহকে বিপ্লবের বিরুদ্ধে প্রতিবিপ্লব নয়, এটি প্রতিবিপ্লবের দুটি পদ্ধতির মধ্যে সংঘাত বলে অভিহিত করেন। লেনিন বলেন, কর্নিলভের বিদ্রোহ বিপ্লব সংগঠিত করার কৌশলের পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা সামনে এনেছে। কিন্তু প্রতিটি পরিবর্তনের সাবধান থাকা দরকার যেন নীতি বর্জিত কোন কৌশলের সিদ্ধান্ত না গৃহীত হয়। কেরেনস্কির নির্দেশে সরকারি সেনারা যেমন কর্নিলভের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে তেমনি আমাদের শ্রমিক, কৃষক ও সেনারাও লড়েছে যেটা না হলে কর্নিলভকে পরাস্ত করা যেত না। আর এর অর্থ কেরেনস্কির সরকারের প্রতি আমাদের সমর্থন বলে কেউ যেন ভুল না করে। এদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই জারি থাকবে।

সেপ্টেম্বর

কর্নিলভের প্রতিবিপ্লবকে বলশেভিক পার্টির আহ্বানে রাশিয়ার শ্রমিক, কৃষক ও সরকার বিরোধী সেনাদের সশস্ত্র প্রতিরোধ দ্বারা পরাস্ত করার ঘটনা শুধু পেরোগাদ নয় রাশিয়ার সবকটি প্রদেশে মেহনতি মানুষসহ যুদ্ধফ্রন্ট ও যুদ্ধফ্রন্ট থেকে আগত সৈনিকদের মধ্যে বৈপ্লবিক উদ্ভাবনার সঞ্চারণ ঘটালো যাকে স্তালিন “লকগেটের বাঁধন ভেঙে বন্যার প্রবল জলোচ্ছ্বাস বলে উল্লেখ করলেন।

মেনশেভিক, এস আর পার্টির মতন পেটি বুর্জোয়া পার্টিগুলির শ্রেণি চরিত্র, পুঁজিপতি, ভূস্বামীদের সঙ্গে তাঁদের আপস রাশিয়ার জনসাধারণের উপলব্ধির মধ্যে চলে এল। তাঁরা এও উপলব্ধি করলেন যে, একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টি বলশেভিকই ফেব্রুয়ারি বিপ্লব রক্ষা করা ও তাকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পরিণত করার প্রতি দায়বদ্ধ। যে বিপ্লব রাশিয়ার শ্রমিক, গরিব কৃষক তথা মেহনতি জনগণের শোষণ, ক্ষুধা, অনায়াস, অত্যাচারের চির অবসান ঘটায় তাঁদের আকাঙ্ক্ষিত শোষণ মুক্ত সমাজ গঠনের ব্যবস্থা করতে পারে।

এদিকে শাসকশ্রেণির মধ্যেও দ্বন্দ্ব তৈরি হলো কর্নিলভের প্রতিবিপ্লব পরাস্ত হওয়ার ঘটনায়। যার পরিণতিতে ক্যাডেটসরা কেরেনস্কির সরকার থেকে পদত্যাগ করল। সরকার ভেঙে গেল এবং কেরেনস্কির নেতৃত্বে পাঁচজনের একটি নতুন মন্ত্রী পরিষদ গঠিত হলো। নতুন সরকার একটি বিবৃতি প্রকাশ করে বললো প্রশাসন ক্যাডেটস ও শ্রমিক, কৃষক ও সেনাদের গণতান্ত্রিক কমিটিগুলি থেকে নিরপেক্ষতা বজায় রাখবে। কিন্তু বাস্তবে প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রশাসন বুর্জোয়া, ভূস্বামীই, ক্যাডেটসদের নির্দেশে পরিচালিত হতে লাগলো। কৃষি, শিল্প, সেনা বিভাগ, রেলওয়ে, পোস্ট ও টেলিগ্রাফ সহ সবকটি দপ্তরের বিপ্লবী কমিটিগুলিকে বেআইনি ঘোষণা করা হলো যারা প্রতিবিপ্লব পরাস্ত করতে গৌরব উজ্জ্বল ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এর ফলে সরকার শ্রমিক, কৃষকসহ মেহনতি জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল যার প্রতিক্রিয়ায় মেনশেভিক পার্টির একটি অংশ ভেঙে বেরিয়ে এসে “বাম গোষ্ঠী নামে একটি পৃথক গোষ্ঠী তৈরি করল। মেনশেভিক পার্টির ৪০% সদস্য বুর্জোয়া, জমিদার ও

ক্যাডেটসদের সঙ্গে পার্টির সমঝোতার লাইনের প্রকাশ্য বিরোধিতা করল। মেনশেভিক ও এস আর পার্টি নেতৃত্ব বুঝতে শুরু করল যে, সোভিয়েটস গুলির কেন্দ্রীয় কমিটি তাঁদের নিয়ন্ত্রণ থেকে ক্রমশ বেরিয়ে গিয়ে বলশেভিক পার্টির প্রভাবাধীন হয়ে পড়ছে। এই ঘটনাগুলির প্রতিক্রিয়ায় ক্ষমতা ধরে রাখতে সেপ্টেম্বর মাসেই এস আর এবং মেনশেভিক পার্টি সম্মিলিত ভাবে একটি গণ-কনভেনশন আহ্বান করল যে, কনভেনশনে শ্রমিক, কৃষক ও বিপ্লবী সেনাদের আমন্ত্রণ না জানিয়ে শিল্পপতি, জমিদার, ব্যবসায়ী, ব্যাঙ্কারদের আমন্ত্রিত করা হলো এবং ফেব্রুয়ারি গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে সম্মেলন থেকে ছয়জন শিল্পপতি ও দশজন সমাজতন্ত্রীকে নিয়ে কেরেনেস্কির প্রধানমন্ত্রিত্বে আবার একটি নতুন সরকার গঠন করা হলো।

লেনিন আত্মগোপনস্থল থেকে প্রত্যেকটি ঘটনার মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার বিশ্লেষণ করে বলশেভিক পার্টিকে পরামর্শ ও নির্দেশ পাঠাতে লাগলেন। লেনিন বললেন, মেনশেভিক ও সোশ্যাল রেভোলিউশনারি (এস আর) পার্টির শ্রমিক, কৃষক ও সরকার বিরোধী সেনাদের বিপ্লবী কার্যক্রমের বিরোধিতা ও তাঁদের প্রতি বিশ্বাস হারানোর ফলে পার্টি দুটি ক্রমে দোদুল্যমানতা ও সিদ্ধান্তহীনতার কবলে পড়ে প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া ও ভূস্বামীদের ক্রীড়নকে পরিণত হচ্ছে। বলশেভিক পার্টিকে এই প্রতিটি ঘটনার বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যা প্রাঞ্জল ভাষায় জনগণের কাছে নিয়ে গিয়ে এদের মেকি বিপ্লবী মুখোশ খুলে দিয়ে এদের পেটি বুর্জোয়া ও বিপ্লববিরোধী চরিত্র উন্মোচিত করতে হবে। বলশেভিকরা লেনিন নির্দেশিত দায়িত্ব সাফল্যের সঙ্গে পালন করতে লাগল।

বিপ্লবের প্রতি দায়বদ্ধ, আপসহীন নির্ভীক যোদ্ধা হিসেবে বলশেভিকদের সম্মান, জনপ্রিয়তা রাশিয়ার গরিব কৃষকসহ মেহনতি জনগণের কাছে সেপ্টেম্বর মাসে এতোটাই বৃদ্ধি পেল যে, বিশেষ করে ভূমিহীন কৃষকরা রাষ্ট্রশক্তির রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে বলশেভিক পার্টির আহ্বানে জমিদার, জোতদারদের জমি, পতিত জমি দখল নিতে শুরু করল। শ্রমিকশ্রেণির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ পূর্বেই বলশেভিক পার্টির প্রভাবাধীন হয়ে পড়ে ছিল। ধাতুশিল্পের কারখানাগুলির ট্রেড ইউনিয়ন আগেই বলশেভিকদের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। সেপ্টেম্বরে রসায়ন, চর্ম, বেকারি এবং বিশেষ করে বস্ত্র শিল্পের ট্রেড ইউনিয়ন বলশেভিক পার্টির প্রভাবাধীন হয়ে পড়ল। সেপ্টেম্বরে রাশিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে বলশেভিকদের প্রতিনিধি ভোট ৩৬.৪ শতাংশ থেকে ৫৮ শতাংশে পৌঁছালো। সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে পেত্রোগাদ সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পক্ষে পেশ করা একটি পুস্তক বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পাশ হলো। শুধু পেত্রোগাদই নয় একে একে মস্কো, কঙ্গট্রেডন্ট, মধ্যসাইবেরিয়া, ফিনল্যান্ড, রিবার, এস্টোনিয়া, ডরপাট ও ওয়েনডেন সহ প্রায় সমগ্র রাশিয়া জুড়ে সোভিয়েটগুলি বলশেভিক পার্টির নিয়ন্ত্রণে চলে এল। বলশেভিক পার্টি রাশিয়ার বামপন্থী দল ও গোষ্ঠীগুলির নেতৃত্বে আসীন হলো। এই ঘটনাগুলি থেকে লেনিন পার্টিতে বার্তা দিলেন এই বলে যে, রাশিয়াতে সোভিয়েটগুলি বলশেভিক পার্টির নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে। কাজেই “সমস্ত ক্ষমতা সোভিয়েতের হাতে তুলে দাও” এই স্লোগান আবার প্রাসঙ্গিকতা ফিরে পেয়েছে। প্রাদেশিক সরকারগুলির হাতে থেকে ক্ষমতা সোভিয়েতগুলির হাতে তুলে দেওয়ার অর্থ রাশিয়ার প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ শ্রমিক, কৃষক, সৈনিকদের হাতে চলে আসা যাদের নিশ্চিত সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ কমিউনিস্ট বলশেভিক পার্টির নিয়ন্ত্রণে। সেপ্টেম্বর মাসে রাশিয়ার সব জানালা দিয়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত হওয়ার পরিস্থিতি ও পরিবেশ সমন্বিত লাল সূর্যালোকের আলোক বিচ্ছুরণ শুরু হলো।

সেপ্টেম্বরে মেনশেভিক পার্টির ৪০% পার্টি সদস্যের বুর্জোয়াদের সঙ্গে পার্টির সমঝোতার প্রকাশ্য বিরোধিতা ও বেশ কিছু সদস্যের পার্টি থেকে বেরিয়ে যাওয়া থেকে আমরা বুঝতে পারি যে কোন পেটি বুর্জোয়া পার্টি নিজেকে বামপন্থী পার্টি বলে প্রচার করে তথাকথিত বাম আদর্শ, নীতির কথা

বলে কিছু বামপন্থী মানসিকতার মানুষকে' পার্টিতে যুক্ত করতে পারলেও ঐ পার্টির শ্রেণি শত্রু ও তাদের রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সমঝোতা, মৈত্রীর মধ্যে দিয়ে তাঁদের পেটিবুর্জোয়া চরিত্র উন্মোচিত হয়ে পড়ে এবং এর অভিঘাতে যারা ঐ পার্টির মেকি বামপন্থায় বিভ্রান্ত হয়ে পার্টিতে যোগ দিয়েছিল বামপন্থী মানসিকতার কারণে তাঁরা শেষপর্যন্ত আর ঐ পার্টিতে থাকতে পারে না। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি কমিউনিস্ট পার্টির প্রকৃত চরিত্র রক্ষা করার জন্য এবং পেটি বুর্জোয়া পার্টির সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির পার্থক্য বোঝার জন্য পার্টিসদস্যের অবশ্যই মনে রাখা দরকার। আমাদের রাজ্যে এস ইউ সি পার্টি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

অক্টোবর বিপ্লব

লেনিন “লেটার টু কমরেডস” এ বললেন শাসক তথা শোষণ, অত্যাচারী স্বার্থ এবং তীব্র শোষণ, পীড়ন দ্বারা শোষিত, অত্যাচারিত, ধ্বংসের মুখোমুখি জনগণের স্বার্থের মধ্যে কখনও আপস হতে পারে না। বুর্জোয়া, সামন্তপ্রভুদের সঙ্গে সমঝোতা যে কোন মূল্যে রুখতে হবে। বুর্জোয়াদের আক্রমণের প্রতি যারা ভীত তাঁরা বিশ্বাস করতে পারে না যে, এই আক্রমণ শ্রমিক, কৃষক তথা মেহনতি জনতার ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের দ্বারাই প্রতিহত ও পরাস্ত করা সম্ভব।

অক্টোবরের শুরুতেই বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে সশস্ত্র বিপ্লব সংগঠিত হতে চলেছে গোয়েন্দাদের এই রিপোর্ট পাওয়ার পর সরকার একটি গোপন মিটিং করে ঐ বিপ্লবকে রোখার জন্য যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বিশাল সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করে পেত্রোগাদ ও মস্কোতে মোতায়েন করল। কেরেনেস্কি বলশেভিকদের দুর্বল করতে ও বিপ্লবী শক্তিকে মারণ আঘাত হানতে এমনকি পেত্রোগাদ জার্মানির হাতে তুলে দেওয়া এবং সরকারের প্রশাসনকেন্দ্র মস্কোতে স্থানান্তরের জন্যও প্রস্তুত ছিলেন। সেনাবাহিনীর অফিসারদের নিয়ে “অফিসারস লিগ” একটি প্রতিবিপ্লবী সংগঠন তৈরি করা হলো ‘শক ব্যাটেলিয়ন’ নামে।

বলশেভিক পার্টির নেতৃত্ব ও বিপ্লব সংগঠিত করার চূড়ান্ত প্রস্তুতির কাজ সুনির্দিষ্টভাবে সম্পন্ন করল। পার্টি প্রতিনিধিদের উরাল, হেলসিংফোর, ক্রস্ট্রেড, দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলিতে পাঠিয়ে দেওয়া হলো বিপ্লবের চূড়ান্ত প্রস্তুতি অবিলম্বে সম্পন্ন করার জন্য। প্রদেশগুলিতে বলশেভিক গণসংগঠনগুলির অগ্রণী সদস্যদের বিপ্লবের কাজের নিখুঁত পরিকল্পনার জন্য পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব অর্পণ করা হলো। পেত্রোগাদে বিপ্লবের সূচনা মাত্র রাশিয়ার সর্বত্র তা অবিলম্বে শুরু ও সুসংহত করার জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতি নেওয়া হলো। পেত্রোগাদে একটি বিপ্লবী মিলিটারি কমিটি গঠিত হলো বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের হেড কোয়ার্টার হিসেবে। পার্টির বর্ধিত অধিবেশন থেকে একটি পার্টিকেন্দ্র নির্বাচিত করা হলো বিপ্লব শুরুর চরম মুহূর্ত নির্ধারণ করে তা ঘোষণার সাথে সাথে ইতিমধ্যেই রাশিয়ার সর্বত্র সস্তর্পণে গঠিত বিপ্লব সংগঠিত করার প্রাদেশিক বিপ্লবী কেন্দ্রগুলিতে ঐ সংবাদ অবিলম্বে সুনিশ্চিত ভাবে পৌঁছে দেওয়ার জন্য।

২১শে অক্টোবর বিপ্লবী কমিটিগুলিতে বলশেভিক কমিশনারদের পাঠিয়ে দেওয়া হলো। চিহ্নিত সরকারি ও প্রতিবিপ্লবী কেন্দ্রগুলিতে বিপ্লব শুরুর ঘোষণা মাত্র চরম আঘাত হানার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও নিদর্শনের চরম প্রস্তুতি নেওয়া হলো কারখানার শ্রমিক, সেনাবাহিনী ও গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের নিয়ে ইতিমধ্যেই গঠিত বিপ্লবী কমিটিগুলিতে। নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ অরোরা ও জারিয়া সভোডিকে প্রস্তুত থাকার জন্য লাল সতর্কতা প্রেরণ করা হলো।

২৪শে অক্টোবর লেনিন লিখিতভাবে পার্টি নেতৃত্বকে সতর্ক করলেন এই বলে যে, বিপ্লব ঘোষণার অকারণ বিলম্ব বিপ্লবের ব্যর্থতা ডেকে আনবে। লেনিন বললেন “আমরা অবশ্যই আর অপেক্ষা করব

না। আজকের রাতেই প্রধানমন্ত্রী সহ সরকারি কর্মকর্তাদের গ্রেপ্তার করতে হবে। ক্যাডেটসদের অস্ত্র সমর্পণে বাধ্য করতে হবে সমস্ত প্রতিরোধ চূর্ণ করে, সরকারের পদকম্পন শুরু হয়েছে, মারণ আঘাত হানতে হবে এখনই। সামান্য বিলম্ব বিপ্লবকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করতে পারে।

অক্টোবর মাসে রাশিয়ার প্রত্যেকটি অতিক্রান্ত দিন সাক্ষী থাকছিল দ্রুত রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের, দ্রুতগতিতে রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে অগ্রসর হওয়ার, শক্তির ভারসাম্যে ক্রম পরিবর্তন কমিউনিস্ট বলশেভিক পার্টির অনুকূলে চলে আসার। বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে রাশিয়ার শ্রমিক, কৃষক, সরকার বিরোধী সেনা ও মেহনতি মানুষের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা।

পেটি বুর্জোয়ারা বাধ্য হলো পরিস্থিতির চাপে মধ্যপন্থা বদল করে হয় বিপ্লবের জন্য বলশেভিক পার্টি পক্ষ নিতে অথবা প্রতিবিপ্লবীদের পক্ষে যোগ দিতে। অক্টোবর মাসের প্রথম তিন দিনের মধ্যেই জনমতের চাপে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক সংবাদপত্রগুলি বাধ্য হলো কর্নিলভের প্রতিবিপ্লবের পশ্চাতে কেরেনেস্কি সরকারের সহায়তার খবর। ফলে মেনশেভিক, এস আর পার্টি ও তাঁদের সমর্থনে পরিচালিত কেরেনেস্কি সরকারের বিরুদ্ধে সমগ্র রাশিয়া জুড়ে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ ফেটে পড়ল। অবিলম্বে কেরেনেস্কি সরকার উৎখাত করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত করার দ্রুত প্রস্তুতি নেওয়ার লেনিনের নির্দেশ পৌঁছে গেল বলশেভিক পার্টি নেতৃত্বাধীন শ্রমিক, কৃষক ও বিদ্রোহী সেনাদের বিপ্লবী কমিটিগুলিতে।

অন্যদিকে, বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে রাশিয়ায় সশস্ত্র শ্রমিক, সেনা ও কৃষকরা কেরেনেস্কি সরকার উৎখাত করতে চলেছে এই আশঙ্কায় রাশিয়ার পুঁজিপতি, ভূস্বামীরা রাশিয়া জুড়ে অন্তর্ঘাতমূলক কাজ শুরু করে দিল যাতে সাধারণ মানুষ বলশেভিক পার্টির বিরুদ্ধে চলে যেতে বাধ্য হয়। প্রধান খাদ্য রুটির দাম বহু গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হলো। কারখানাগুলিতে পণ্যসামগ্রীর কাঁচামাল সরবরাহে কৃত্রিম ব্যাধাত ঘটিয়ে শিল্প উৎপাদনে কৃত্রিম অধোগতি তৈরি করা হলো। উৎপাদনে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সঠিক সময়ে না পাঠিয়ে কৃষিতে সংকট তৈরি করে রাশিয়া জুড়ে কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ তৈরির চেষ্টা শুরু হলো।

লেনিনের নির্দেশে বলশেভিক পার্টি ও তাদের নেতৃত্বাধীন শ্রমিক, কৃষক ও সেনাদের বিপ্লবী কমিটিগুলি অন্তর্ঘাতমূলক প্রতিটি বিষয়, কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ তৈরির প্রচেষ্টা জনসাধারণের সামনে ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে তুলে ধরল। প্রদেশগুলিতে গ্রামের কৃষকরা এমনকি কসাকরা বলশেভিকদের পক্ষে সমর্থন প্রকাশ করল। সশস্ত্র কৃষকরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জমিদার, জোতদারদের জমি দখল এবং উৎপাদিত ফসল নিজেদের খামারে তোলা শুরু করল।

কেরেনেস্কির সরকার প্রদেশগুলিতে কৃষকদের জমি দখল ও জঙ্গি কার্যকলাপ রোধ করতে সেনা বাহিনী প্রেরণ করলে বলশেভিকদের নেতৃত্বে কৃষকদের সশস্ত্র প্রতিরোধে সেনারা ব্যারাকে ফিরে যেতে বাধ্য হয়।

অন্যদিকে, যুদ্ধফ্রন্টে খাদ্যাভাব ও প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য সামগ্রীর অভাবে সেনারা যুদ্ধ করতে অস্বীকার করে ঘরে ফিরতে শুরু করলে সেনাবাহিনীর অফিসাররা সরকারকে তা জানিয়ে দিয়ে বিদ্রোহী সেনাদের গ্রেপ্তার করতে গেলে তা প্রতিহত হয় এমনকি সরকার সমর্থক কসাক সৈন্যরাও বিরোধীদের সাহায্যে এগিয়ে আসে।

লেনিন আত্মগোপন স্থল থেকে অক্টোবরের এই ঘটনাগুলির বিচার বিশ্লেষণ করে পার্টি নেতৃত্বকে জানায় যে, রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিপূর্ণ অনুকূল পরিস্থিতি বিরাজ করছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যুদ্ধে জার্মান নৌসেনারা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব

লিপ্ত, অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব তাদের শক্তি হ্রাস পাচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দুর্বলতম শৃঙ্খলগ্রহী রাশিয়ার শাসকশ্রেণি। রাশিয়ায় বিপ্লব তৃতীয় স্তরে প্রবেশ করেছে। রাশিয়ায় বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিকশ্রেণি, কৃষক, মেহনতি জনগণ ও বিদ্রোহী সেনাদের যৌথ শক্তি রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের ঐতিহাসিক মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছে। সোভিয়েতগুলিতে বলশেভিকরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। রাশিয়ার মেহনতি জনতা নিশ্চিতভাবে তাঁদের সমর্থনে। শাসকশ্রেণি ও সমঝোতাকারীদের জনবিরোধী শ্রেণিচরিত্র জনগণের সামনে সম্পূর্ণভাবে উন্মোচিত।

৭ই অক্টোবর লেনিন আত্মগোপন স্থল থেকে বেরিয়ে এসে বলশেভিক পার্টির সর্বোচ্চ নেতৃত্ব পলিট ব্যুরোর অন্যান্য নেতাদের (স্তালিন, ট্রটস্কি ও অন্যান্যরা) সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিকল্পনা ও পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। তবে বাসস্থানের ঠিকানা ঘন ঘন বদলাতে লাগলেন কেন না কেরেনেক্সির সরকারের নির্দেশে গোয়েন্দা ও পুলিশ লেনিনকে গ্রেপ্তারের জন্য মরিয়া। যে কোনোভাবে লেনিনকে গ্রেপ্তার করে যদি বিপ্লবকে রোধ করা যায়।

লেনিন পার্টিকে নির্দেশ দিলেন পেত্রোগাদ সহ সর্বত্র বিপ্লব সংগঠিত করার জন্য কারখানাগুলিতে গঠিত শ্রমিকদের বিপ্লবী ইউনিটগুলিতে, গ্রামে বিশেষ করে ভূমিহীন ও গরিব কৃষকদের বিপ্লবী ইউনিট কমিটিগুলিতে এবং ব্যারাকে বিদ্রোহী সেনাদের বলশেভিক নেতৃত্বাধীন বিপ্লবী কমিটিগুলিতে পার্টির দক্ষ নেতাদের অবিলম্বে প্রেরণ করে বিপ্লব সংগঠিত করার সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নিতে। তিনি বললেন, রাশিয়াতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্য নির্ভর করছে বলশেভিকদের উপরে। ভবিষ্যতে অপেক্ষা করছে বলশেভিক পার্টিকে উজ্জ্বল ও গৌরবান্বিত করবার জন্য। লেনিন আরও বললেন আমাদের অস্ত্র হাতে প্রস্তুত থাকতে হবে যে কোনও পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য।

লেনিন বিপ্লবী রেডগার্ডরা, বলশেভিকদের নেতৃত্বে সশস্ত্র শ্রমিকরা, কৃষকদের সশস্ত্র বিপ্লবী কমিটিগুলি এবং সরকার বিরোধী সেনাদের বিপ্লবী কমিটিগুলি পেত্রোগাদসহ প্রদেশগুলিতে কোনও কোনও গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলির দখল নেবে তার নিখুঁত পরিকল্পনা রচনা করলেন যাতে বুর্জোয়া ও সামন্তপ্রভুদের ক্রীড়ানক কেরেনেক্সি সরকারকে সঠিক মুহূর্তে চরম আঘাত হেনে উৎখাত করা যায়। বার্তা পাঠানো হলো ‘প্রস্তুত হও।’

বলশেভিক পার্টি নেতৃত্বের অন্যতম কামেনভ ও জিনোভিয়েভ অক্টোবর বিপ্লবের প্রস্তুতি যখন চরমে সেই সময় বিপ্লবের বিরোধিতা করে বুর্জোয়া পত্রিকায় বিপ্লব প্রস্তুতির খবর ফাঁস করে দিলেন। এরা রাশিয়ার তদানীন্তন রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থায় মার্কসীয় বস্তুনিষ্ঠ বিচার বিশ্লেষণে ভুল করলেন লেনিন যাকে রাশিয়ার শ্রমিক, কৃষক তথা মেহনতি জনগণ ও রণক্লাস্ত, শাস্তি পিপাসু সেনাদের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত করার ইচ্ছে ও চরম প্রস্তুতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ও ক্ষমাহীন অপরাধ বলে চিহ্নিত করলেন। বলশেভিক পার্টি দুজনকেই তৎক্ষণাৎ বহিষ্কার করল এবং সমগ্র পার্টি মার্কসীয় আদর্শ ও লেনিনীয় নীতির উপর দৃঢ় ভিত্তি ও লৌহসম শৃঙ্খলার দ্বারা আরও ঐক্যবদ্ধ হয়ে দ্রুত রাশিয়ার মেহনতি জনতার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দ্বারা শোষণহীন সমাজ গঠনের আকুল আকাঙ্ক্ষা ও বিপ্লবের জন্য অস্ত্র হাতে তুলে নেওয়ার মানসিক ও সামগ্রিক প্রস্তুতিকে অবিলম্বে বাস্তব রূপ দিতে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে গেল।

২৪শে অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী কেরেনেক্সি বলশেভিক পার্টির মুখপত্র রবোচী পট (শ্রমিক পথ) নিষিদ্ধ ঘোষণা করে মুখপত্রটির কার্যালয় বন্ধ করে দেওয়ার জন্য সেনাবাহিনী প্রেরণ করলে সশস্ত্র রেডগার্ডস ও সশস্ত্র বিপ্লবী বাহিনী তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করলে সেনাদলটি ফিরে যেতে বাধ্য হয়। এদিনই বেলা ১টা নাগাদ রবোচী পটে দেশের সশস্ত্র বাহিনীকে বিপ্লব শুরু নির্দেশ ঘোষিত হয় এবং রাশিয়াবাসীকে বিপ্লবের দ্বারা কেরেনেক্সি সরকারকে উৎখাতের আবেদন জানানো হয়। পার্টি কেন্দ্রের নির্দেশে সশস্ত্র

বিপ্লবীবাহিনী পার্টিকেন্দ্র স্মোলনির দিকে ধাবিত হয়। পথে সরকার সমর্থক সেনাদের সঙ্গে তাঁদের লড়াই করতে করতে এগতে হয় এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে সরকারি সেনারা বিপ্লবী সেনা, সশস্ত্র রেডগার্ডস ও শ্রমিকদের হাতে পরাস্ত হয়।

২৪শে অক্টোবর রাতে লেনিন স্মোলনিতে পদার্পণ করে পলিট ব্যুরোর অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে বিপ্লব পরিচালনার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিলেন। সশস্ত্র বিপ্লবী বাহিনীকে সরকারের মুখ্য কার্যালয় শ্বেতপ্রাসাদ (উইন্টার প্যালেস) অবরোধের নির্দেশ দেওয়া হয়। সশস্ত্র রেডগার্ডস ও শ্রমিক এবং বিপ্লবী সেনাবাহিনী নির্দেশ কার্যকর করে।

২৫শে অক্টোবর স্মোলনি থেকে স্টেট ব্যাঙ্ক, রেলওয়ে স্টেশন, পোস্ট এন্ড টেলিগ্রাফের মুখ্য কার্যালয় এবং মন্ত্রীদের দপ্তরগুলি দখলের নির্দেশ জারি করা হয়। মন্ত্রীদের দপ্তরসহ নির্দেশিত প্রতিটি স্থানের দখল নেয় সশস্ত্র রেডগার্ডস ও বিপ্লবী যোথ বাহিনী। এর সাথে সাথে বিপ্লবী নৌ বাহিনীকেও আঘাত হানার জন্য চূড়ান্ত প্রস্তুতির নির্দেশ দেওয়া হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই নির্দেশ পাওয়া মাত্র অরোরা যুদ্ধ জাহাজ থেকে শ্বেতপ্রাসাদের দিকে কামানের গোলা বর্ষণের মধ্যে দিয়ে নতুন যুগের সূচনা ঘটে—সমাজতান্ত্রিক যুগের সূচনা।

২৫শে অক্টোবর রাতে সশস্ত্র রেডগার্ডস, বিপ্লবী সশস্ত্র শ্রমিক ও সেনাবাহিনী সরকার সমর্থক সেনা ও সশস্ত্র ক্যাডেটসদের প্রতিরোধ পর্যদুস্ত করে শ্বেতপ্রাসাদের দখল নেয় যেখানে মন্ত্রীরা প্রাণ বাঁচানোর জন্য ক্যাডেটস ও সরকার সমর্থক সেনাদের আশ্রয়ে আত্মগোপন করেছিল। মন্ত্রীদের বিপ্লবী বাহিনী গ্রেপ্তার করে যদিও কেবলকি কোনক্রমে পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়।

বিপ্লবী মিলিটারি হেডকোয়ার্টার বলশেভিক পার্টির একটি মেনিফেস্টো প্রকাশ করে রাশিয়ার শ্রমিক, কৃষক তথা সমস্ত নাগরিককে জানালো যে, রাশিয়ায় ২৫শে অক্টোবর সশস্ত্র সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দ্বারা বুর্জোয়া ভূস্বামীদের স্বার্থবাহক কেবলকি সরকারকে উৎখাত করে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক সরকার কায়েম হয়েছে যে, সরকার বিপ্লবকে সফল করে দেশে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে শোষিত, নিপীড়িত, জনগণের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে সফল ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে রক্ষা করতে বিপ্লবের প্রতি দায়বদ্ধ বলশেভিক পার্টি রাশিয়ার শ্রমিক, কৃষক, সৈনিক ও আপামর মেহনতি জনগণের কাছে আবেদন জানাচ্ছে। রাশিয়ার শোষণভিত্তিক সমাজব্যবস্থা ধ্বংস করে শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করাই এই বিপ্লবী সরকারের একমাত্র লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যে রাশিয়ার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সমস্ত ক্ষমতা জনগণের সোভিয়েটসগুলির হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। যে কোনও মূল্যে এই সাফল্যকে জনগণকে রক্ষা করতেই হবে। পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম এই মহান কার্যে কমিউনিস্ট বলশেভিক পার্টি সর্বদা জনগণের পাশে থেকে তাঁদের দায়িত্ব পালন করে যাবে।

লেনিন পৃথিবীর প্রথম এক সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা করে বললেন, আমাদের সোভিয়েটস সরকার আমাদের নিজ ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা সংগঠন যেখানে বুর্জোয়া, সামন্তপ্রভুদের কোন অংশ বা ক্ষমতা নিশ্চিতভাবে থাকবে না। এতকাল ধরে শোষিত, অবদমিত জনতা সশস্ত্র বিপ্লবের দ্বারা রাষ্ট্র ক্ষমতা নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছে। তাঁরাই ক্ষমতা, নতুন নতুন ক্ষমতা সৃষ্টি করে সমস্ত জগৎকে বিস্মিত করবে। পুরানো শাসন ও সমাজব্যবস্থা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গঠন করবে। নতুন শাসনব্যবস্থা সোভিয়েত রূপে গড়ে উঠবে। পৃথিবীর ইতিহাসে রাশিয়ায় একটি নতুন যুগের সূচনা ঘটল এবং রাশিয়ার এই তৃতীয় বিপ্লবের সমাপ্তি ঘটবে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের মধ্যে দিয়ে। আমরা এখন অবশ্যই রাশিয়ায় একটি সর্বহারা সমাজতান্ত্রিক সরকার গঠনের প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছি...।

২৫শে অক্টোবর রাতে শ্রমিক, কৃষক ডেপুটিদের সোভিয়েটের দ্বিতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হলো এবং শান্তি সংক্রান্ত, জমি সংক্রান্ত ও কারখানা পরিচালনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণ ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ ডিক্রি জারি হলো। কংগ্রেস থেকে এই সিদ্ধান্ত সমগ্র বিশ্বকে জানানো হলো যে, জার প্রশাসন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির সঙ্গে যে সকল গোপন চুক্তি করেছিল সেগুলি বাতিল করা হলো।

২৬শে অক্টোবর শ্রমিক, কৃষকদের “কাউন্সিল অফ পিপলস কমিশনার” নামে সরকার গঠিত হলো যার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলেন উইলিয়াম ভল্লাদিমির ইলিচ লেনিন। জাতি সমস্যা ও জাতি সংক্রান্ত মন্ত্রকের কমিশনার নির্বাচিত হলেন যোশেফ স্তালিন, ট্রটস্কি নির্বাচিত হলেন বিদেশমন্ত্রকের কমিশনার এবং কৃষি, শিক্ষা, শ্রম, বাণিজ্য, অর্থ, ডাক, বিচার ও সেনাসহ অন্যান্য মন্ত্রকগুলির কমিশনারস নির্বাচিত করা হলো। রাশিয়ায় একটি সম্পূর্ণ সুসংহত, সংগঠিত সমাজতান্ত্রিক সরকার গঠনের মধ্যে দিয়ে রাশিয়া জুড়ে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা (যা পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম) গড়ে তোলার কাজ শুরু হলো মহামতি লেনিনের নেতৃত্বে। যদিও পেত্রোগাদ বাদে বাকি রাশিয়ায় আগেকার সরকার সমর্থক সেনা ও প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলির সঙ্গে রেডগার্ডস ও সশস্ত্র শ্রমিক, কৃষক ও বিপ্লবী সেনার যৌথ বাহিনীর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত লড়াই জারি ছিল আরও ৮ দিন। ৩রা নভেম্বর ১৯১৭ সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের কাজে দায়বদ্ধ বিপ্লবী সশস্ত্র বাহিনীর কাছে পেটিবুর্জোয়া সোস্যালিস্ট রেভোলিউশনারি (আর এস) পার্টির নেতা প্রধানমন্ত্রী কেরেনেস্কি সরকার এবং বুর্জোয়া সামন্ততন্ত্রের সমর্থক সেনা ও অন্যান্য প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলির চরম পরাজয় সম্পূর্ণ হলো। সারা বিশ্ব অবাধ বিস্ময়ে দেখলো এতদিন পর্যন্ত যে শ্রমিক, কৃষক সহ মেহনতি জনগণ যুগ যুগ ধরে চরম শোষিত, নির্যাতিত, অবদমিত হয়ে এসেছে তাঁরাই মার্কসবাদের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে মহামতি লেনিনের সুনিপুণ পরিচালনায় কমিউনিস্ট বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে সফল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে সমস্ত শোষণ, অবদমন, নিপীড়ন উৎপাটিত করে নিজেরাই রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন হলো আপসহীন শ্রেণি সংগ্রামের মাধ্যমে নিজেদের ক্ষমতায়।

মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত হওয়ার কঠিন ও জটিল সময়েও মহামতি লেনিন জানুয়ারি ১৯১৭ থেকে অক্টোবর ১৯১৭ পর্যন্ত ১৪৪৭ পৃষ্ঠার মার্কসবাদ সহ সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতির বিভিন্ন রচনা লিখেছেন যা লিখতে কত বইয়ের কত সহস্র সহস্র পাতা তাঁকে গভীর মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করতে হয়েছে।

এটা আমাদের কাছে একটা বিশেষ শিক্ষা যে, কাজের চাপের দোহাই দিয়ে লেখাপড়া কখনই বন্ধ করা উচিত নয়। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য, কর্মীদের প্রচুর কাজ, গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতেই হয় তার সঙ্গে ধ্রুপদী রাজনৈতিক বইপত্র, মার্কসীয় দর্শনের বইসহ দর্শনের বিভিন্ন বই, এঙ্গেলস, লেনিন, স্তালিন, ডিমিত্রভ, মাও জে দঙ, হো চি মিন, চে, ফিদেলের মতন দিকপাল কমিউনিস্ট নেতা ও দার্শনিকদের বইতো বটেই ভিন্ন মতাদর্শের, ভিন্ন রাজনীতির বইপত্রও পড়া দরকার যাতে মার্কস, লেনিনের বৈজ্ঞানিক মতবাদ, নীতি, আদর্শ চ্যালেঞ্জ হলে তার সমুচিত জবাব দেওয়া যায়। আমাদের দেশের দিকপাল কমিউনিস্ট নেতারা পড়াশোনার বিষয়টিকে কখনই বিন্দুমাত্র লঘু করে দেখেননি।

সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠা সোভিয়েত ইউনিয়ন পিপলস কমিশনারস সরকারে বিদেশমন্ত্রকের মতন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রকের দায়িত্ব পেয়েছিল ট্রটস্কি যার সঙ্গে লেনিনের বেশ কয়েকটি বিষয়ে গুরুতর মতপার্থক্য থাকলেও সরকারে বা পার্টিতে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পেতে কোনো অসুবিধা হয়নি। অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে ভিন্ন মতের অবস্থান থাকতেই পারে – সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত সংখ্যালঘুর মতামত। যতক্ষণ না পর্যন্ত সংখ্যালঘুর মতামত

সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতকে প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ না করছে, সংখ্যালঘু যতক্ষণ না সংখ্যাগরিষ্ঠের মতকে অমান্য না করছে। কমিউনিস্ট পার্টিতে সংখ্যালঘু হলেও যোগ্যতা থাকলে পার্টিতে যথাযথ গুরুত্ব ও দায়িত্ব পেতে কোনও অসুবিধা হয় না। শর্ত একটাই সংখ্যালঘুকে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতকে মান্যতা দিতেই হবে এবং পার্টির মার্কসীয়, লেনিনীয় নীতি, আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করা চলবে না। কমিউনিস্ট পার্টির লৌহদৃঢ় শৃঙ্খলাকে কোনওভাবেই লঘু করা যাবে না।